

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КАК ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ОТНОШЕНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ

БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич,

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин
Дальневосточного юридического института МВД России, доцент.
E-mail: vabold@mail.ru

Краткая аннотация: анализируются как взаимосвязанные, но не тождественные обстоятельства действительности 1) факт принятия решения о прекращении полномочий руководителя организации и 2) факт прекращения трудового отношения с ним. Доказывается, что возможно возникновение ситуации, когда у одного работодателя будет два работника, обладающих трудовым статусом руководителя организации, однако лишь один из таких работников будет обладать гражданско-правовым положением лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа.

Analyses as related but not identical circumstances 1) fact of decision on termination of head of organization powers and 2) fact of termination employment relationship with him. It is proved that there can be a situation when the same employer will be two employees with labor-law status of the head of the organization, but only one of these workers will have a civil legal status of the person performing the functions of the sole executive body.

Ключевые слова: единоличный исполнительный орган; руководитель организации; юридическое лицо; увольнение; полномочия; решение собрания.

Sole executive body; head of organization; legal entity; dismissal; competence; decision of the meeting.

Связь между различными нормами частного права обеспечить проще, чем связь публично-правовых и частноправовых норм. Причина такого положения дел кроется в противоположных подходах к регулированию отношений, функциях, выполняемых нормами. Однако если удельный вес императивных правил одной отрасли частного права существенно отличается от данного показателя для другой отрасли – сложности межотраслевого взаимодействия норм будут выявляться в процессе правоприменительной практики. Именно такая ситуация наблюдается в случае с прекращением полномочий лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, – явлением, относящимся к сфере действия гражданского права, и увольнением данного лица – явлением, находящимся в сфере действия трудового права.

Пункт 2 ст. 278 ТК РФ предусматривает дополнительное основание увольнения работника, являющегося руководителем организации, – «в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора».

С теоретической позиции А.Ф. Нуртдинова совершенно верно отмечает: «Данное основание увольнения, по сути, и основанием-то нельзя назвать, поскольку нормой определяются только субъект, ко-

торый вправе принять решение об увольнении, и его полномочие расторгнуть трудовой договор без указания какой бы то ни было причины. Напомним, что в классическом понимании основанием увольнения признается причина, которая служит объяснением невозможности или нежелательности продолжения трудовых отношений»¹. Однако правоприменительная практика строится, исходя из необходимости относить прекращение полномочий руководителя к какой-то группе оснований для увольнения. В сложившейся системе таких оснований отнести рассматриваемый случай иначе как к числу увольнений по инициативе работодателя не представляется возможным. Такой подход можно назвать в целом обоснованным и справедливым, учитывающим интересы работника.

Интересно заключение Г.В. Казаковой, подчеркивающей неверность позиции тех специалистов, которые отождествляют прекращение полномочий руководителя с его увольнением². Автор резонно замечает, что в период временной нетрудоспособности такого работника-руководителя уволить нельзя, равно как и в пе-

¹ Нуртдинова А.Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты экономической концепции // Журнал российского права. 2015. № 1. С. 39.

² Казакова Г.В. Единоличный исполнительный орган коммерческой организации как работник: некоторые проблемы передачи полномочий // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2013. № 9. С. 58-59.

риод нахождения в отпуске. Аналогична и официальная позиция по данному вопросу: «... Трудовой договор с руководителем организации не может быть расторгнут по п. 2 ст. 278 Кодекса в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске»¹.

Для создания объективной картины заметим, что традиционным подходом судов, устанавливающих факт увольнения руководителя, скажем, в период временной нетрудоспособности, является не восстановление работника на работе, а изменение даты увольнения на более позднюю². Причина этого в том, что к моменту вынесения решения по требованиям о восстановлении на работе процедурное препятствие прекращения трудового отношения (нетрудоспособность) отпадает, и суд не может восстановить работника в должности.

Ссылки бывших руководителей на факт нетрудоспособности, являющиеся типичными³, если не сказать массовыми, как правило, игнорируются судами по причине того, что работодатель на момент увольнения руководителя не ставился в известность относительно состояния здоровья работника, а значит, в действиях последнего имеются признаки злоупотребления правом⁴. Изучение судебных актов позволяет сделать вывод, что руководители организаций, будучи специалистами, достаточно образованными и информированными, способными к принятию гибких (нередко в обход закона) решений, стремятся закрепить на рабочем месте хотя бы на какое-то время для воздействия на позицию участников корпорации или собственника имущества. Их ожидания на изменения в управленческой конъюнктуре по моим наблюдениям могут быть вполне оправданными.

Сказанное о недопустимости увольнения руководителя организации в период временной нетрудоспособности или отпуска однозначно свидетельствует

в пользу возможности относительно длительного существования ситуации, когда у организации будет два руководителя. Для обозначения периода времени от момента принятия решения о прекращении полномочий руководителя до момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) Г.В. Казакова использует категорию «переходный период»⁵. На наш взгляд, «переходным» периодом правильнее считать время, когда у одного юридического лица имеется два руководителя.

*В течение определенного периода может существовать ситуация, когда у одного работодателя будет два работника, обладающих трудовым статусом **руководителя организации**, однако лишь один из таких работников будет обладать гражданско-правовым положением лица, **выполняющего функции единоличного исполнительного органа**.*

Сама по себе попытка решить дело формально, например, не подписывать трудового договора с новым руководителем, либо увязать дату приступления к работе с датой прекращения трудового договора со «старым» руководителем ничего не решает: если гражданин, выполняющий функции единоличного исполнительного органа юридического лица, приступил к работе, законодатель считает трудовое отношение возникшим (ст. 16, ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Может показаться, что руководитель, лишившийся полномочий действовать от имени юридического лица, но сохраняющий статус работника, – это феномен близкий по своей правовой сути к «голому праву» (*nudum jus*) – то есть праву без возможности его реализации. Однако в действительности речь идет о рассмотрении одного и того же реально существующего субъекта с разных точек зрения: трудово-правовой и гражданско-правовой. Причем причина необходимости такого дифференцированного рассмотрения кроется отчасти еще и в сфере действия права социального обеспечения, поскольку пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком платится по нормам названной отрасли права⁶. Именно в тот период, когда платятся эти пособия – уволить работника по инициативе работодателя и нельзя (при этом понятно, что оплата, например, ежегодного оплачиваемого

¹ Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 5 сентября 2006 г. № 1333-6 // Нормативные акты для бухгалтера. 2006. № 19.

² Апелляционное определение СК по гражданским делам Алтайского краевого суда от 30 апреля 2013 г. по делу № 33-3385-13 [Электрон. ресурс]. Доступ из СПС «Гарант».

³ Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2004. № 6.

⁴ Апелляционное определение Московского городского суда от 12 апреля 2013 г. № 11-7721/13 [Электрон. ресурс]. Доступ СПС «Гарант»; Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 28 августа 2012 г. по делу № 33-2695 [Электрон. ресурс]. Доступ из СПС «Гарант»; Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 25 июня 2012 г. по делу № 33-2643 [Электрон. ресурс]. Доступ из СПС «Гарант».

⁵ Казакова Г.В. Указ. соч. С. 58-59.

⁶ Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 1). Ст. 18.

мого отпуска осуществляется за счет работодателя и по нормам трудового права, а в течение последнего увольнения также невозможно).

Относительно возможного возражения, согласно которому в организации может быть только один руководитель, поскольку это следует из штатного расписания, можно заметить следующее. Штатное расписание, утверждаемое самим руководителем, является ничем иным как локальным нормативным актом организации, а потому его положения действуют лишь до тех пор, пока не противоречат закону. Совершенно закономерно отношение со стороны судов к нему как к документу организационно-плановому, а не правообразующему или правопрекращающему. Так, само по себе исключение должности их штатного расписания с возложением соответствующих функций на нового работника, например, для целей увольнения того или иного неугодного работника, не приводит к невозможности восстановления работника в «отсутствующей» должности¹.

Стоит также заметить, что распространение локальных актов организации на ее руководителя, само по себе является спорным решением законодателя (ст. 273 ТК РФ). Данные акты, устанавливая права и обязанности в сфере труда, принимаются работодателем в лице руководителя организации, даже если требуют соблюдения процедуры учета мнения выборного представительного органа работников (ст. 372 ТК РФ). Подобно тому как на руководителя организации в силу закона не распространяется коллективный договор², не должны на него распространяться и локальные акты, определяющие объем трудовых прав, если только вопрос о принятии таких актов не будет отнесен к компетенции других органов юридического лица.

К сожалению, в настоящее время не совсем ясно соотношение терминов «локальные нормативные акты», используемого в кодифицированном трудовом законодательстве, и «внутренние документы общества», используемого в законодательстве о хо-

зяйственных обществах. Последняя категория объединяет группу документов, принимаемых коллегиальными (непостоянно действующими) органами хозяйственных обществ³. Они, как видится, не должны вторгаться в трудовую сферу и могут содержать лишь правила, относящиеся к сфере цивилистики и делопроизводства.

Наконец, коснемся «документальной» стороны вопроса. В правоприменительной практике решение об увольнении прежнего руководителя оформляется приказом нового руководителя⁴, то есть два лица, имеющих формально-идентичный трудовой статус директора, генерального директора и т.п. – реальность, с которой необходимо считаться.

Согласно п/п. «л» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»⁵ в ЕГРЮЛ отражаются «фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством РФ, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии». При изменении таких сведений (кроме паспортных данных) юридическое лицо в течение трех рабочих дней обязано сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения (п. 5 ст. 5 Закона).

Таким образом, временное сохранение трудовых отношений с руководителем, потерявшим право без доверенности действовать от имени юридического лица, не влияет на обязанность сообщить налоговому органу о происшедших изменениях в составе органов управления. Личность нового руководителя, имеющего право выражать волю организации во вне, должна быть известна контрагентам из официального источника (ЕГРЮЛ), хотя бы он и не обладал свойством абсолютной публичной достоверности.

¹ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 14 января 2010 г. № 5-В09-136 [Электрон. ресурс]. Доступ из СПС «Гарант»; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 2002 г. № 74-В02пр-8 [Электрон. ресурс]. Доступ из СПС «Гарант».

² Филиппова Н.А. Проблемы коллективно-договорного регулирования трудовых отношений с руководителем организации // Вестник Воронежского института МВД России. 2013. № 3. С. 176.

³ Пункт 19. ч. 1 ст. 48 и п. 13 ч. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; п/п. 6 п. 2.1 ст. 32 п/п. 8 п. 2 ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

⁴ Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 мая 2012 г. № 33-6425/2012 [Электрон. ресурс]. Доступ из СПС «Гарант».

⁵ СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.